

Story-Share-and-Capture: Observationer fra en workshop om LearningLib

Maj 2024

Workshoprapport, OER-projekt:

Hazel Engelsmann, Søren Willer Hansen (SWH), Pernille Nailor (PN) og Lorna Wildgaard (LW)

Det kongelige bibliotek, Biblioteksservice & Partnerskaber

AU Library

Roskilde
Universitetsbibliotek

KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

.....	2
Baggrund.....	5
Del 1: Workshop-format	6
Metodeovervejelser.....	7
Anbefalinger til workshop og test-design.....	7
Anbefaling til facilitering og gruppearbejde.....	8
H5P objekter og andre LL-genstande	8
Anbefalinger	9
Del 2: Fortolkninger af deltagernes adfærd og kompetenceudviklingsbehov	9
At udvikle FAIRbyDesign læringsobjekter i kontekst af LearningLib	9
Anbefalinger	10
Viden og erfaringer om formidling og undervisning målrettet forskere	10
Anbefalinger:	10
Kompetenceudvikling: Systemforståelse og workflows i LearningLib.....	10
Anbefalinger:	12
Udvikling og frustrationer	12
Anbefalinger:	13
Kompetenceudvikling (3 forskellige områder)	13
Kompetencer i anvendelse af LL.....	13
Formidling og pædagogiske overvejelser.....	13
Licenser	14
Anbefalinger ifm. næste workshop:	14
Afslutning og næste trin	14

Resumé

Nærværende dokument udgør afrapportering af en pilot-workshop i anvendelse af LearningLib i formidling af OS til forskere. Resultaterne opsummeres i to dele. I Del 1 redegør gruppen for de væsentligste observationer om workshopens format og indhold. I Del 2 fremlægges fortolkninger af deltagernes adfærd samt anbefalinger til videre arbejde i projektet - hver overskrift indikerer det overordnede tema.

Hovedanbefalingerne er:

Workshop-format:

- **Mere facilitering/styring** fra underviser/projektgruppes side med **opdeling i mindre grupper og en blanding af deltagerne** så de erfarne sidder ved siden af de mindre erfarne, samt en opfordring fra projektgruppe/underviser om at **videndele/sparre/peer-learning**.
- **I undervisningen** opfordres deltagerne til at fokusere på slutbruger/målgruppe i stedet for et slutprodukt.
- **I undervisningen** præsenterer workflows der viser hvor LL kommer i spil i forhold til forskellige tilgange til undervisningsdesign og i forhold til andre Learning Management Systems (LMS)/Learning Object Repositories (LOR).
- **Licenser kan med fordel fremhæves som et emne**, der skal overvejes nøje, når man udvikler læringsobjekter på en OER-platform.

Kompetenceudviklingsbehov:

- **Flere workshops and use-cases:** LL er ikke intuitiv. Vi anbefaler flere workshops, use-cases og øget support da deltagerne ankender potentialet i LL/H5P i at oprette innovative og dynamiske materialer.
- Udover instruktion i de nødvendige systemer, og den tekniske forståelse man skal have for, at oprette læringsobjekter i LL, anbefales der **kompetenceudvikling i/viden om formidlingsstrategier**, herunder overvejelser om modtagelse af OER objekter hos målgruppen. Dermed kan vi blive klogere på hvordan de færdigudviklede moduler kan blive brugt og hvordan forskellige indholdstyper virker i forskellige sammenhænge.
- **Desuden kræves en udvidet forståelse for licensområdet og copyright generelt.**

Udviklingsønsker til LearningLib:

- **FAIRbyDesign:** Mange af FAIR principperne er målrettet den LOR man vælger at lægge sin læringsobjekt i. Hvis LL skal understøtte FAIR, skal følgende forbedres: Metadataschema, DOI, og valg af CC licens. På nuværende tidspunkt, kan man

bedre imødekomme FAIR principperne ved at lægge sine læringsobjekter et andet sted end LL, eksempelvis Zenodo, og selv gøre dem FAIR.

- **Fremhæve H5P:** Styrken af H5P-objekter er, at de kan indlejres andre steder. Udarbejd en instruks for hvordan man indlejrer H5P objekter i KBs LMS/LOR, herunder LibGuide og BrightSpace.
- **Manglende funktioniteter:** 1) et clip-board, 2) versionering og historik, og 3) en notesblok, hvor udviklerne af læringsobjektet kunne notere deres ideer, “to-dos” og andre kommentarer.

Baggrund

I samarbejde med Rasmus Thorbjørn Nielsen (RTN) og Solveig Sandal Johnsen (SSJ) fra LearningLib konsortiet afholdt projektgruppen en pilot-workshop i LearningLib (LL) d. 24. april 2024 på AUL. Formålet var først og fremmest at indsamle viden og erfaring om udvikling af LL læringsobjekter målrettet forskere, samt hvilke behov der er for kompetenceudvikling i LL hos KB-undervisere, som arbejder med forskningsformidling. Et andet mål med workshoppen var, at undersøge, i hvilken grad det er muligt, at bruge FAIR-by-Design metodologien, når man udvikler læringsressourcer på LL. Fokus er altså ikke på at udvikle nyt indhold i LL, men at undersøge LL's funktionalitet og hvordan platformen potentielt og reelt understøtter implementering af OER-ressourcer for KB-medarbejdere.

Syv KB-medarbejdere deltog i workshoppen. Deltagerne havde blandede erfaringer med LL, og deres viden om LL rangerede fra nybegynder til erfaren. Der var også stor forskel på deltageres tekniske kompetencer, systemforståelse, og deres viden om open educational resources (OER), herunder "accessibility", ejerskab, rettigheder, attribution og deling. Alle deltagere havde dog erfaring med at oprette og publicere læringsobjekter, med viden om og kompetencer i lokale LMS og bibliotekets LibGuides. Deltagerne afspejler således den brede palet af kompetence-profiler hos KB-medarbejdere, der arbejder med forskere som målgruppe og giver os dermed et indblik i nogle af de forudsætninger LL burde imødekomme. To personer stod for undervisningen (RTN og SSJ) mens tre fra projektgruppen havde til opgave at observere deltagerne og hvordan deltagerne arbejdede (SWH, PN og LW). Deltagerne blev ved tilmelding orienteret om, at de ville blive observeret, og de underskrev en samtykkeerklæring herom, inden workshoppen startede.

Programmet for dagen var inddelt i to dele, hver med et kort undervisningssegment efterfulgt af en workshop, hvor deltagerne skulle udvikle konkrete læringsobjekter i LL med afsæt i deres eget arbejde. Afslutningsvis, blev deltagerne bedt om at udfylde en padlet, hvori der blev spurgt ind til deres "aha!" oplevelser, de potentialer de ser i LL, om de vil inddrage LL i deres formidlings-/undervisningsopgaver fremover, deres frustrationer, det de gerne vil dykke mere ned i, og deres oplevelse af at arbejde FAIR i LL (Bilag 1).

Dagen efter workshoppen (d. 25. april) delte og evaluerede projektgruppen deres observationer fra workshoppen på et internt møde. Projektgruppen benyttede en Story-share-and-capture¹ session til at pakke observationerne og historierne ud. Story-share-and-capture er en design thinking metode, der har til formål til at opbygge empati med

¹ Story-share-and-capture er en blandt mange design thinking metoder, der beskrives i: <https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg>

og forståelse for brugerne af et system eller en prototype. Hvert projektgruppemedlem delte deres observationer fra workshoppen. Mens ét projektgruppemedlem delte deres historier, noterede resten af gruppen interessante indsigter, overskrifter eller citater på post-its. Ved slutning af delings-sessionen var samtlige post-its organiseret i temaer. Sessionen endte med en tavle fyldt med post-its, der hjalp projektgruppen med at forstå, hvad der for

Følgende rapport er opdelt i to dele. I Del 1 redegør gruppen de væsentligste observationer om workshoppen format og indhold. I Del 2 fremlægges fortolkninger af deltagernes adfærd samt anbefalinger til viderearbejde i projektet - hver overskrift indikerer det overordnede tema. Deltagernes udsagn fra Padlet-opsamlingen er inkluderet i de relevante temaer, som observation, citat eller anbefaling.

Del 1: Workshop-format

Bordene var opstillet i klynger i lokalet, og fem af deltagerne havde sat sig ved det samme bord (Bord 1), da de ønskede at arbejde sammen i en stor gruppe. De sidste to deltagere sad ved et andet bord (Bord 2), men havde umiddelbart ikke planer om samarbejde. Ved bord 1 sad hver deltager med hver deres bærbare computer, mens de fulgte med på en større skærm som en af deltagerne havde koblet sin computer til. Der blev her observeret forskellige strategier: mens størstedelen koncentrerede sig om hvad der foregik på den store skærm og deltog i det samarbejde der foregik her, sad et par af deltagerne i gruppen f.eks. også og lavede egne læringsobjekter undervejs. De to borde var placeret relativt tæt på hinanden, hvilket resulterede i, at størstedelen af lokalet ikke var i brug og at der opstod en del støj, som muligvis var med til at distrahere nogle af deltagerne. Desuden blev det også observeret, at selvom gruppearbejdet på lokalets fælles skærm nok var en fordel for samarbejdet ved bord 1, kan det have været med til at forstyrre andre i lokalet.

Ved bord 2 arbejdede de to resterende deltagere primært hver for sig: de sad ved siden af hinanden men på hver deres computerskærm og arbejdede på forskellige læringsobjekter. Undervejs opstod der dog er en dialog og sparring om deres respektive arbejde, hvilket virkede til at være en fordel, da det kunne være med til at understøtte deltagere, som ikke allerede har kendskab til/kompetencer i at bruge LL.

Efter en indflyvning til OER-projektet og FAIRbyDesign (LW) samt en introduktion til hvad LL og LL-konsortiet (SSJ), var programmet inddelt i to dele. Hver del blev indledt med et kort undervisningssegment efterfulgt af en workshop, ledet af RTN, hvor deltagerne

skulle udvikle konkrete læringsobjekter i LL med afsæt i deres eget arbejde (formidling eller undervisning). Derefter var der en introduktion til H5P med underviseren (RTN), hvor deltagerne brugte meget energi på de tekniske detaljer. I løbet af workshoppen gik underviseren (RTN) rundt og svarede på spørgsmål fra deltagerne og hjalp dem, hvis de gik i stå. Undervejs gentog RTN også noget af det, han kort forinden havde sagt i undervisningssegmentet.

Metodeovervejelser

Observatørerne sad meget tæt på deltagerne og det var somme tider udfordrende ikke at måtte interagere med deltagerne og at iagttage dem uden (underbevidst) at influere deres adfærd. Ved Bord 1 var det svært at se deltagernes skærm, og ved bordet hvor der sad kun 2 deltagere, Bord 2, var det svært at observere de 2 personer uden at genere dem. Deltagerne var muligvis for opmærksomme på observatørerne og det kan have haft en effekt på deres adfærd.

Anbefalinger til workshop og test-design

- **Oplæg kontra hands-on:** Sørg for at have alt/det meste af undervisningssegmentet om formiddagen, så deltagerne får en bedre helhedsforståelse for LLs muligheder og kan arbejde bedre med det selv. Tag udgangspunkt i deltagernes forudsætninger for at kunne følge med i undervisningen og navigere i LL. Giv derefter mere tid til undervisningssegmentet hvis nødvendigt.
- Gerne så meget hands-on som muligt, men sørg for at guide deltagerne mere i retning af, hvad de skal fokusere på, så de får mest muligt ud af tiden, hvor de sidder og arbejder selv.
- **Observation:** Styr deltagernes siddepladser/ bordopstilling mere stringent, så observatørerne kan se deltagernes skærme og følg med i deres handlinger.
- **Deltagernes forberedelse inden (næste) workshop:** erfaringen viser, at det vigtigste er, at deltagerne møder op med et emne, de godt kunne tænke sig at formidle i et OER-format; det er ikke nødvendigt, at de har kigget på H5P skabelonerne, eller har orienteret sig i LL generelt.
- **Tid:** Spørgsmålet om tid blev vendt flere gange ifm. workshoppen, og man kunne med fordel overveje om der skal afsættes mere tid til både undervisnings- og workshop-del. Der kunne med fordel f.eks. bruges mere tid på indflyvning i LL-plattformen. Til sidst kunne man også arrangere en progressions-/opfølgingsworkshop.

Anbefaling til facilitering og gruppearbejde

- **Bordopstilling og sammensætning af grupper:** Man kan overveje at kigge på bordopstillingen og grupperne - især anbefales det, at der undgås for store grupper. I større grupper opstår der ofte en dynamik, hvor en tager styringen, mens andre træder mere i baggrunden og dermed også bliver mere inaktive. Det var også erfaringen i denne workshop.
- Opdel deltagerne i grupper hvor man blander dem, der har prøvet LL før og dem, der ikke har. Det kan muligvis give et mere optimalt udbytte for alle.
- **Facilitering (underviser):** Projektgruppen og underviserne kunne overveje en diskussion om underviserens facilitering i workshoppen: Hvor meget skal underviseren facilitere? Hvor meget skal deltagerne selv forsøge at finde rundt på sitet og løse problemer? Hvor meget skal underviseren spørge ind til/prompente deltagerne til at overveje FdB mens de arbejder? Desuden kunne det også fungere fint, hvis det blev italesat undervejs i workshoppen, at deltagerne med fordel kan sætte sig ved siden af hinanden og sparre med hinanden, også selvom de ikke samarbejder på et læringsobjekt - sidstnævnte kræver muligvis, at projektgruppe og undervisere afsætter tid til dette undervejs.
- **Facilitering (projektgruppe):** Man kan også overveje hvorvidt det er nødvendigt med mere facilitering fra projektgruppens side: hvem tager styringen ift. hvor i lokalet deltagerne sidder, maks. antal i hver gruppe, og hvorvidt deltagere, som ikke arbejder i gruppe, skal sidde ved samme bord. (Sidstnævnte viste sig at være en fordel, da deltagerne kunne hjælpe hinanden og sparre om læringsobjekternes indhold, format, mm.). Dette kræver en del planlægning fra projektgruppens side.

H5P objekter og andre LL-genstande

I både undervisningssegmentet og workshoppen var fokus på de tekniske dele af LL, hvordan man designer et modul og sammensætter elementer ved brug af Blocks, Patterns og H5P elementer. Deltagerne gik på opdagelse i H5P biblioteket, bl.a. Branching scenarios, Bullet points, Fill-in-the-blank, Fill-in-the-blank-from-list, Find-hotspot-på-H5P-element, Interaktive videos, Memory Cards, m.fl. Deltagerne blev opfordret til at lave nye læringsobjekter og dermed blev potentialet af både Patterns og færdigudviklede H5P elementer nedprioriteret. Deltagerne opfangede hurtigt rationalet i, at genbruge, og bygge videre på andre læringsobjekter.

Der manglede nogle “use cases”, herunder formidlingsstrategier og overvejelser om modtagelse hos målgruppen, så deltagerne kunne blive klogere på hvordan de færdigudviklede moduler kan blive brugt og hvordan forskellige indholdstyper virker i forskellige sammenhænge.

Anbefalinger

- **Use cases:** Inkluder use cases i workshoppen, hvor underviser eller deltager der allerede har udviklet moduler i LL fortæller om hvordan de bruger/har brugt modulerne til undervisning/formidling til forskere
- **Workflows:** Flere af deltagerne havde Libguide eller BrightSpace åbent under workshoppen. Tænk derfor over muligheder for at genbruge materiale, hvad enten det er elementer fra eksisterende læringsressourcer, eller H5P-objekter,
- **H5P:** Styrken af H5P-objekter er, at de kan indlejres andre steder. Udarbejd en instruks for hvordan man indlejrer H5P objekter i KBs LMS, herunder LibGuide og BrightSpace.
- Behold fokus på genstande, og fortsæt med at vise en bred variation af genstande. Det fungerede godt med at deltagerne selv kunne vælge hvilke genstande de fandt interessante og ville arbejde videre med

Del 2: Fortolkninger af deltagernes adfærd og kompetenceudviklingsbehov

At udvikle FAIRbyDesign læringsobjekter i kontekst af LearningLib

LearningLib (LL) er ikke et åbent learning object repository (LOR), men de H5P læringsobjekter, man udvikler i LL, har dog et åbent format og kan publiceres åbent, i både et redigerbart og færdigudviklet format, og kan indlejres i åbne publiceringssteder såsom hjemmesider, repositorier som Zenodo, libguides og learning management systemer (LMS). Det er muligt at berige læringsobjekterne med metadata om indhold, målgruppen, læringsmål og licens, og ved at tilknytte en "block" til et læringsobjekt, kan man publicere vejledninger i, hvordan man kan genbruge læringsobjektet eller implementere læringsobjektet i andre kontekster. Dermed opfylder metadata i LL de basale krav ift RDA metadata skemaet. På den anden side kan man ikke samarbejde om udvikling af læringsobjekterne i LL, eller arbejde med versionering, hvilket er ønsket til udvikling, som vi i Fase 1 af projektet allerede har formidlet videre til LL konsortiet (se Bilag 2).

Workshopdeltagerne blev introduceret til FAIR by Design (FbD) metoden. De kommenterede, at metoden er meget **relevant** for deres arbejde med undervisning og formidling og var opmærksomme på, at i virkeligheden kan man ikke opfylde alle dele af FAIR. Derfor er det væsentligt at undersøge hvor FAIR man kan være i kontekst af LL. Men i workshoppen var der ikke tid til at arbejde seriøst med FbD, da metoden strækker sig udover workshopens rammer.

FbD er en gennemgribende metode, der omfatter forberedelsesfasen; at udvikle læringsmaterialer, såsom at undersøge målgruppen og udvikle læringsobjektiver;

“discovery” fasen hvor man undersøger, om der er læringsobjekter, som kan genbruges; designfasen, hvor man udvikler læringsobjektet; quality assurance, hvor man foretager tjek af “accessibility”, læser korrektur, mv; publiceringsfasen, hvor man beriger læringsobjektet med metadata og udgiver det i et LOR og til sidst feedbackfasen, hvor feedback fra slutbrugere kan bidrage til videreudviklingen af læringsobjektet.

Anbefalinger

- **Workflow:** Undersøge i hvilke FbD faser LL kommer i spil, styrker og svagheder.
- **Kompetenceudvikling:** Hold workshops i FbD metoden på KB.
- **FAIR aktivitet:** Afsæt tid i workshops om LL til at diskutere hvor FAIR man kan arbejde i LL. Dette skal indlejres som en aktivitet og faciliteres.
- **FAIR og LL:** Mange af FAIR principperne er målrettet den LOR man vælger at lægge sin læringsobjekt i. Hvis LL skal understøtte FAIR, skal følgende forbedres: Metadataschema, DOI, CC. På nuværende tidspunkt, kan man bedre imødekomme FAIR principperne ved at lægge sine læringsobjekter et andet sted end LL, eksempelvis Zenodo, og selv gøre dem FAIR.

Viden og erfaringer om formidling og undervisning målrettet forskere

Et af projektets endemål, er at undersøge hvilken styrke eller rolle LL kan have ift formidling af OS til forskere. Vores workshop i Aarhus rummede ikke viden om hvordan workshoppens deltagere formidler til forskere. Workshoppens var fokuseret på “hvordan gør man...” i LL. Der blev ikke reflekteret over modtageren af de udviklede læringsobjekter, herunder forskeren, udover at man kan inddrage LL i undervisning når man vil bryde et forløb op og aktivere deltagerne i sjove læringsaktiviteter.

Dog blev samspillet mellem tekst og billeder i formidling af komplekse emner drøftet, og LL's potentiale for at understøtte tværfaglige emner og teste modtagernes forståelse af emner. Der var en begejstring for det element af “sjov” som LL (H5P elementer) bringer til formidling af svært og ofte tørt stof.

Anbefalinger:

- **Use cases:** Undersøge om der er nogen på KB eller i LL som har udviklet læringsobjekter målrettet forskere. Undersøge nærmere hvordan objekterne blev modtaget og hvordan de indgik i formidlingen.

Kompetenceudvikling: Systemforståelse og workflows i LearningLib

Workshoppens deltagere forventede at kunne komme hurtigt i gang med at lave basale

læringsobjekter i LL. De forventede at kunne overføre deres tekniske kompetencer til at oprette sider i LibGuides, BrightSpace eller Absalon, mv og gennemskue hvordan objekterne er opbygget i LL. De lærte hurtigt at kunne skifte fra et redigerbart format til "preview" format, eller "student-view" som det blev udtrykt, men LL havde en stejlere læringskurve end de forventede, på trods af deres tekniske forståelse af andre LMS og LOR-systemer, og deres erfaring med at kunne formidle komplekse emner. LL-interfacet blev oplevet og drøftet som "tungt" og "ikke intuitiv". På Padlet blev der desuden skrevet at LL fremover vil inddrages i undervisnings- eller formidlingsopgaver kun "hvis det virker overkommeligt i forhold til udbyttet". Der blev udtrykt frustration om at funktioner og menuer bliver først synlige når man "mouse over", fx ved oprettelse af "columns" for at dele visningen af indholdet i flere søjler. Da deltagerne opdagede adgang til html koden, blev de fristet til at arbejde i koden fremfor GUI. Der opstod forvirring over sammenhæng og afhængigheder mellem Wordpress, H5P og LL, og hvornår en funktion(f.eks. et billedarkiv) tilhører den éne eller den anden. At billedarkivet skulle søges på engelsk fremfor dansk gjorde ikke anvendelsen af arkivet [nemmere](#). Oversættelse af begreber medførte et ekstra lag kompleksitet.

Workshopdeltagerne diskuterede de bedste måder at arbejde i LL på. Specifikt hvor i læringmaterialernes skabelsesproces kommer LL i spil? Hvis man, eksempelvis, arbejder med instructional design, baglæns design, forlæns design, didaktisk design eller FAIRbyDesign kommer LL i spil på forskellige stadier og har særegne styrker til at supportere hver processtadiet. Særligt fremhævet var potentialerne i H5P objekterne, idet objekterne kan indlejres i libguides og andre websteder i en iframe og løbende opdateres via master kopien i LL. Om H5P indlejringen blev der udtrykt begreber som "genialt", "smart" og "perfekt!".

Med hensyn til hvordan man opretter H5P objekter, var H5P biblioteket let at finde og udvalget af objekterne sparkede workshopdeltagernes kreativitet i gang og der blev ivrigt drøftet hvordan man kan inkludere "lege" i formidling til forskere. Dog undgik deltagerne at læse vejledninger og tutorials til hvordan deres valg af H5P element oprettes. De valgte i stedet at klikke sig frem, og selv regne ud hvordan en H5P template udfyldes. Denne tilgang førte til at deltagerne søgte løsninger og tips/tricks på Google ift det element de arbejdede med, og den specifikke udfordring de havde.

Afslutningsvis, var workshopdeltagerne enige i, at LL er stort arbejde men de vil gerne lære mere.

Anbefalinger:

- **Facilitering:** Formidle i fremtidige workshops fordele og ulemper i at oprette skabeloner fra scratch eller at genbruge færdigudviklede objekter. Promovere "what's-in-it-for-me"-perspektivet.
For at italesætte de manglende samarbejdsmuligheder i LL, inkluder forslag til hvordan man kan co-create i LL som en del af undervisningssegmentet .
- **Kompetenceudvikling:** Tydeliggør forudsætninger for at kunne komme i gang med at arbejde med LL.
- Flere workshops, webinars og how-to's i LL.
- **Workflows:** Udvikle workflows som kan bruges i promovring af/undervisning i LL, evt. som læringsobjekter, der viser hvor LL kommer i spil i forhold til forskellige tilgange til undervisningsdesign.
- **Support:** Øget synliggørelse af LL-vejledninger og tutorials. Udvikle en kort vejledning i hvordan man indlejrer H5P objekter i LibGuide, BrightSpace og andre websteder.
- Tips og tricks til at redigere i den html kode der beskriver elementer i LL grundlæggende template, fx tabeller og drop-down menuer.

Udvikling og frustrationer

Generelt udmøntede deltageres frustrationer i den tid det tog dem til at gennemskue hvordan de kunne lave en enkelt handling, som de vidste let kunne laves i andre programmer de havde kendskab til, fx. at oprette tabeller og tilføje flere søjler, at drag and drop elementer, at ændre fontstørrelse og fonttype. Disse er ordinære handlinger som deltagerne forventede de kunne løse med deres kompetencer fra andre LMS/LOR systemer (transferable skills) men, som krævede viden om nye workflows og terminologi i LL. Ligeledes, oplevede deltagerne følgende mangler i LL som vil kunne forbedre deres arbejde med at oprette læringsobjekter: 1) en clip-board, 2) versionering og historik, og 3) en notesblok, hvor udviklerne af læringsobjektet kunne notere deres ideer, "to-dos" og andre kommentarer.

Udover den førnævnte manglende mulighed for samarbejde om at udvikling af læringsobjekter, blev de største frustrationer synlige ved import af billeder. Primært ifm. den uigennemskuelige feedback fra LL-systemet når denne handling, her "import af billeder", ikke lykkedes. Deltagerne blev udfordret når de skulle imødekomme LL's forventninger til størrelse af billedfiler, antal pixels, og navngivning, særligt i forbindelse med H5P objektet "memory game", hvor de gennem en længere værende Google Search opdagede en bug i LL, som kan omgås ved at omdøbe .JPEG til .jpeg.

Anbefalinger:

- **Support:** Udvikle en dansk/norsk/svensk/engelsk ordliste der kan anvendes i søgninger i billedarkivet, hjælpevejledninger og “troubleshooting”.
- Lav nogle mouseovers, hvor kort information om indholdet kan læses. For eksempel, når man opretter en ny post tilføj - gerne med mouseover information på det overordnede kategoriniveau om hvad en block er, en pattern og media.
- Lav en ny folder i Patterns, i hvilken der samles skabeloner “patterns”, der opfylder KBs grundkrav til et læringsobjekt (titel, kontakt information, obligatorisk tags, licence, læringsmål, dato, forudsætninger, m.fl)

Kompetenceudvikling (3 forskellige områder)

Undervejs i workshoppen blev det tydeligt, at udviklingen af læringsobjekter og generel brug af LL kræver en del kompetencer der spænder bredt. Når man udvikler et læringsobjekt i LL, skal man f.eks. have både teknisk og didaktisk viden. Man skal derudover have en idé om hvordan man formidler et emne (f.eks. hvordan man skaber en balance mellem tekst og visuelt indhold i en online kontekst), og viden om *backwards design process*.

Kompetencer i anvendelse af LL

Der var stor variation i deltageres kendskab til LL og andre online læringsplatforme samt generel systemforståelse (LMS, etc.), og dette virkede til at være en fordel, da deltagerne – uden opfordring fra projektgruppe eller underviser – indgik i en uformel peer-learning. Deltagerne, der ikke havde kendskab til LL og/eller generel systemforståelse, kunne lære af de mere erfarne deltagere. Samtidig kunne de mindre erfarne deltagere tilbyde et nyt perspektiv/nye idéer. Ud af denne uformelle peer-learning kontekst kom der konstruktive samtaler, og idéer til nye læringsobjekter.

Undervejs lod det til, at et par af de mere uerfarne deltagere, samt de deltagere der var mere inaktive ved bord 1 (den store gruppe), gik i stå. Om dette skyldes manglende kompetencer i LL, stod ikke klart, men det kunne muligvis være afhjulpet, hvis grupperne var mindre og man i faciliteringen af workshoppen sørgede for at erfarne og mindre erfarne deltagere sad ved siden af hinanden.

Formidling og pædagogiske overvejelser

Deltagerne var ivrige efter at (gen)bruge eksisterende materiale fra andre systemer (LibGuides, Absalon, Brightspace, etc.) i de læringsobjekter, de udviklede på workshoppen, og overvejede i den forbindelse ikke, at forskellen mellem LL og andre systemer kan medføre nogle begrænsninger. De sad fast i en sammenligning mellem de forskellige systemer i stedet for at fokusere på LL's muligheder.

Det blev derudover observeret, at flere deltagere fokuserede meget på indholdet i deres læringsobjekt og hvordan eksisterende materiale fra en anden platform kunne inkorporeres i LL – deres fokus var med andre ord på slutproduktet i stedet for f.eks. slutbrugeren/målgruppen. Her kunne det muligvis have givet mening at starte med sidstnævnte og så skræddersy læringsobjektet ud fra LL-plattformens muligheder.

Licenser

Undervejs stødte flere af deltagerne på spørgsmål om licens, f.eks. i forhold til hvilken licens de skulle knytte til deres egne læringsobjekter (og hvordan), men også når de gerne ville benytte billedmateriale og videoer, der tilhører andre (rettigheder ift. genbrug, etc.). Dette førte til flere samtaler mellem de enkelte deltagere og underviser, og det stod ret klart, at dette område kræver en del viden om, og erfaring med licens hos de enkelte deltagere - både i forhold til overordnede værdier som copyright, men også reelle CC-licenser. Det stod desuden klart, at det tager tid at finde billeder med licens til brug i LL.

Anbefalinger ifm. næste workshop:

- **Mere facilitering/styring** fra underviser/projektgruppes side med **opdeling i mindre grupper og en blanding af deltagerne** så de erfarne sidder ved siden af de mindre erfarne, samt en opfordring fra projektgruppe/underviser om at **videndele/sparre/peer-learning**.
- **I undervisningen** kan man overveje at opfordre deltagerne til at fokusere på slutbruger/målgruppe i stedet for et slutprodukt.
- **Licenser kan med fordel fremhæves som et emne**, der skal overvejes nøje, når man udvikler læringsobjekter på en OER-plattform.

Afslutning og næste trin

Workshoppen har resulteret i mange forslag til fremtidige workshops format og indhold, kompetenceudviklingsbehov samt udviklingsønsker til LL. Forslag til næste trin i projektet som er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen er:

- Udarbejde en prioriteret liste over nye arbejdsopgaver i projektgruppen ud fra ovenstående anbefalinger.
- Videreudvikle workshopformat og -indhold ud fra anbefalinger til workshoppen d. 22. august i København.
- Undersøge om (og i så fald hvordan) KB-medarbejdere har udviklet læringsobjekter målrettet forskere samt hvordan disse objekter blev modtaget. Overvej hvordan denne viden kan bringes i spil i workshoppen om LL og målrettes KB-medarbejdere, der formidler til/underviser forskere.

